

YOSHLARNI IJTIMOIIY FAOL FUQARO SIFATIDA TARBIYALASH MASALA

Ikramov Farxod Aktamovich

CHDPU o'qituvchisi

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar negizida mamlakatimizning buguni va ertasi bo'lgan – yoshlarni ijtimoiy faol fuqaro sifatida tarbiyalash dolzarb masala sifatida ilgari surilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti ijtimoiy faol barkamol yoshlarni tarbiyalash masalasiga to'xtalib, “yoshlarimizni zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni chuqur egallagan, keng dunyoqarashga va intellektual salohiyatga ega, aqlli, ilmi yetuk, zukko, biz erishgan marralardan ham yuksakroq cho'qqilarni zabt etishga qodir, sog'lom va barkamol insonlar bo'lishi va bu hayotda baxtiyor yashashi shart”¹ ekanligini ta'kidlaydi. Shu sababli ham ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yosh-avlodni ijtimoiy faol fuqaro sifatida kamol tomishi muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida yoshlar masalasiga to'xtalar ekan: “tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur”² degan ushbu murojaati mazmunida ham oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba-yoshlarni ijtimoiy faol fuqaro sifatida kamol toptirish pedagoglar oldida turgan eng muhim muammodir.

Darhaqiqat, bugungi kunda O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida yoshlarda faol fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda va yoshlar siyosatining asosiy jihati sifatida baholanmoqda. Yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishga doir ijtimoiy-siyosiy va huquqiy asoslar ham takomillashtirilmoqda. Yurtimizdagi yangilanish jarayonlari va islohotlarga dahldorligini chuqur his qiladigan, mamlakatimizning eng rivojlangan davlatlar qatoriga kirishidagi o'z o'rni va ishtirokini teran anglaydigan, bu yo'lda “faol fuqarolik pozitsiyasiga, kreativ va innovatsion tafakkurga ega bo'lgan zamonaviy shaxslarni tarbiyalashning konseptual va amaliy faoliyat mezonlari ishlab chiqilmagan”³. Albatta bu sohada jiddiy bo'shliq mavjudligini

¹ Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston. - Toshkent: “O'zbekiston”, 2024. 212-b

² Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент: “Ўзбекистон НМИУ, 2020. 10-б.

³ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2021. 295-b.

yana bir marotaba isbotlamoqda. Bunday dolzarb vazifalarni butun jamiyat miqyosida olib borishda, butun dunyoda murakkab va tahlikali vaziyat hukm surayotgan hozirgi vaqtda yoshlar hayotiga tahdid solayotgan xavf-xatarlarni oldini olish, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishda oliy ta'limdagi fuqarolik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonning o'rni yuqori hisoblanadi.

Ta'kidlash kerakki, Oliy ta'limda talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish, jamiyatga daxldorlik va mas'uliyatni mustahkamlash va faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishda jamiyat manfaatlari ustuvorligiga asoslangan pedagogik jarayonni innovatsion asosda tashkil etish samara beradi. Bu orqali yoshlarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik va fidoyilik sifatlarini shakllantirish mumkin bo'ladi.

Xo'sh, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi nima? Uning o'ziga xos xususiyatlari qanday?

Ushbu savolga javob berishdan oldin fuqaro, fuqarolik, faol fuqaro, kompetensiya tushunchalarining mazmun-mohiyatini yoritish orqali faol fuqarolik kompetensiyasining o'ziga xos xususiyatlari ochib beriladi.

Fuqaro, faol fuqarolik tushunchalari mazmun – mohiyati to'g'risidagi tasavvur bilan bog'liq yondashuvlar, turli darvlarda turlicha talqin qilingan. Shunga qaramay, inson hayotida davlat va jamiyatning roli turlicha talqin etilgan.

Fuqaro (arabcha faqir so'zining ko'plik shakli) – muayyan davlat Konstitutsiyasi va qonunlarida belgilangan huquqlardan foydalana oladigan, qonunlarda ko'rsatib o'tilgan burchlarni bajarish shart bo'lgan shaxs⁴. O'tmishda fuqaro o'rnida ko'pincha tabaa, raiyat so'zlari ishlatilgan, masalan, Alisher Navoiy asarlarida raiyat so'zi ko'p uchraydi. Xususan, “Tarixi muluki ajam” asarida “Derlarkim, yetti yil raiyatdan xiroj olmaydi” deb yozgan. SHo'rolar zamonida bu so'z o'rnida asli lotincha bo'lmish grajdan iborasi ishlatilgan, mustaqillikka erishilgach, atama sifatida fuqaro joriy etildi.

Huquqiy o'rni qonun bilan mustahkamlangan shaxsning davlat ichkarisi yoki tashqarisida bo'lishidan qat'i nazar, ma'lum bir davlatga qarashlilikiga fuqarolik deyiladi, bunday huquqqa ega shaxs fuqaro deb ataladi. O'zbekiston fuqarosi Respublikamiz Konstitutsiyasi va qonunlarida belgilangan huquqlardan foydalana oladi, u qonunlarda ko'rsatib o'tilgan burchlarni bajarishi shart. O'zbekiston fuqarolari millati, irqi, jinsi, kasbkori, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, fuqaro sifatida qonun oldida huquqan tengdirlar.

Fuqarolarning o'z fuqarolik huquqlarini bilib olishlari va himoya qilishlari hamda burchlarini chuqur anglab yetishlari uchun ularni huquqiy jihatdan tarbiyalab borish

⁴ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.

galdagi zarur vazifalardan biridir. Bu jarayon fuqarolar uchun ma'naviy kamolot manbai bo'lishi bilan birga, ta'lim-tarbiya tizimi uchun ham doimiy amaliy faoliyatdir.

Fuqarolik – fuqaro ekanlik; fuqarolarga oidlik; fuqaroning huquqiy holati degan ma'nolarni beradi⁵. Darhaqiqat, fuqarolik bir davlatga mansublikni anglash, davlatga sodiqlik hamda vatanparvarlik hissi sifatida talqin etilishi mumkin. Bunda davlatni, konstitutsiyani, davlat ramzlarini hurmat qilish, davlat tuzumini va qonun ustuvorligini himoya qilishga tayyorlik nazarda tutiladi. Shu bilan birga, “fuqarolik jismoniy shaxsning ma'lum bir davlat bilan huquqiy bog'lanishidir”⁶. Fuqarolikka ega shaxs fuqaro, deyiladi. Bu bog'lanish fuqaroning tegishli davlatga nisbatan bo'lgan huquq va burchlari hamda uning o'sha davlat tomonidan himoya qilinishida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 22-moddasiga ko'ra butun O'zbekiston hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi (Qoraqalpog'iston fuqarosi ayni vaqtda O'zbekiston fuqarosi hamdir)⁷.

Faol (lot. «activus» so'zidan olinib), biror ishga g'ayrat bilan kirishadigan, astoydil ishlaydigan, ishchan, aktiv deb izohlanadi. YA'ni, «O'zbek tilining izohli lug'ati»da «faol» (arabcha «harakat qiluvchi, ta'sirchan») so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan:

- 1) biror g'oyaviy harakat yoki ishga g'ayrat bilan, astoydil kirishadigan, ishchan;
- 2) biror jamoaning ijtimoiy hayoti, faoliyatida astoydil, berilib ishlaydigan, jamoatchi;
- 3) harakatchan, ko'p harakat qiladigan⁸.

Demak, inson jamiyatning turli sohalarida faol bo'lishi orqali uning taraqqiyotida o'ziga xos bo'lgan mavqega ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan faol fuqaro deganda biror davlatning ijtimoiy hayoti, faoliyatida astoydil, berilib ishlaydigan insonlarni nazarda tutish mumkin.

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. - 369-б.

⁶ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Fuqarolik>

⁷ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.

⁸ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2008. -325-б.

Faollik – «O‘zbek tilining izohli lug‘ati»da mehnatda yoki biror harakatda, jarayonda jadallik, jonbozlik ko‘rsatish, ishchanlik, ta’sirchanlik deb ta’riflanadi⁹. Darhaqiqat, “ijtimoiy hayotda faol qatnashish, ta’lim xarakterining o‘zgarishi yigit va qizlarda ilmiy dunyoqarash, barqaror e’tiqodning shakllanishiga, yuksak insoniy his-tuyg‘uning vujudga kelishiga, bilimni o‘zlashtirishga ijodiy yondashishni kuchayishi”¹⁰ga olib keladi.

Shaxs faolligi ijtimoiy munosabatlar mahsuli sifatida aynan shu jarayonda namoyon bo‘ladi hamda shaxsning ijtimoiy jamiyatda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar va xalqaro maydonda sodir bo‘layotgan voqealarga nisbatan bildirayotgan munosabati, ya’ni faoliyatida namoyon bo‘ladi. Shu tariqa, turli soha mutaxassislarini ijtimoiy faollik tushunchasiga bergan ta’riflarini o‘rganib, mazkur tushunchaga shaxsiy yondashuvimizni bayon qildik. Albatta, ijtimoiy faollik shaxs faoliyatining muhim tomonlaridan biri hisoblanadi. U shaxsning siyosiy va axloqiy o‘zlikni anglashiga asoslangan bo‘lib, jamiyat va jamoa ishlaridagi ishtirokida namoyon bo‘ladi.

Ijtimoiy faollik keng tushuncha bo‘lib, u har bir kishining hayotdagi, turmushdagi tutgan o‘rni, ijtimoiy voqelik, unda yuz beradigan o‘zgarish, yangiliklarga munosabati, shuningdek uning yaratuvchilik borasidagi ishtiroki kabilardagi faolligini anglatadi. Shaxsda ijtimoiy faollikni shakllantirish va tarbiyalashning omillarini anglash esa pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlarining vazifalaridan hisoblanadi. Bundan ko‘rinadiki, ijtimoiy faollik bir vaqtning o‘zida ham falsafiy, ham sotsiologik muammodir.

Dunyoning postnklassik ilmiy manzarasi shakllanayotgan sharoitlarda “ijtimoiy faollik” atamasi falsafa, pedagogika, sotsiologiya, psixologiya kabi bir qator ijtimoiy-gumanitar fanlaridagi tushunchalar tizimida mustahkam o‘rin egalladi. “Ijtimoiy faollik” atamasi ommalashgan bo‘lishiga qaramay, g‘oyatda qarama-qarshi talqin qilinadi, ilmiy adabiyotda bu atamani turli ma’nolarda tavsiflash mavjud. Bu “ijtimoiy faollik”ning shakl va turlari, namoyon bo‘lishining har xilligi bilan bog‘liq

Maqolada ijtimoiy faollik – shaxsning maqsadga yo‘naltirilgan faoliyati bo‘lib, ijtimoiy voqelikka nisbatan individual munosabati va tizimli xatti-harakatlarining yuksak ko‘rinishini ifodalovchi tushuncha sifatida talqin etilgan. Ijtimoiy faollik meyoriy va

⁹ Ўша жойда.

¹⁰ Abdullayev D.Y. Yuqori sinf o‘quvchilarida faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlari // Science and Education. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yu-ori-sinf-uvchilarida-faol-fu-arolik-pozitsiyasini-rivozhlantirishning-pedagogik-va-psihologik-hususiyatlari> (мурожаат вакти: 25.03.2025).

odatdagiga nisbatan kuchli faoliyatdir. O'quvchi-yoshlarning ijtimoiy faolliklarini oshirish ular o'rtasidagi ta'lim-tarbiyani tashkil etish jarayonida tashkil topadi.

Falsafiy, pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlili ijtimoiy faollikni oshirish jarayoni – o'zlashtirilgan ijtimoiy bilimlarni amaliy hayotda qo'llash orqali o'quvchilarda ijtimoiy faollik sifatlarini tarkib toptirishga yo'naltirilgan faoliyat sifatida ta'riflash imkonini berdi. O'quvchi-yoshlar ijtimoiy faolliklarini oshirish – aniq maqsadga qaratilgan pedagogik jarayon bo'lib, unda o'quvchilarda shakllangan ijtimoiy faollik sifatleri takomillashtiriladi va boyitib boriladi.

Ijtimoiy faollik, uning asoslari bo'lgan o'zlikni anglash va o'z-o'zini boshqarish shaxsning yoshlik davrlaridan yaqqol namoyon bo'ladi. Yoshlarni ijtimoiy faollik ruhida tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Tadqiqotchilari N.Xolmizayev ta'kidlashicha unda quyidagilarga e'tibor berish maqsadga muvofiq¹¹:

- mehnat va muloqot jarayonida faollik ko'rsatishga doir layoqatlarini rivojlantirish va rag'batlantirish;
- ijtimoiy voqelikda yuz beradigan voqea, hodisa, yangilik va o'zgarishlarni to'g'ri anglash, tushunish, mantiqiy xulosa chiqarishga o'rgatish;
- o'ziga berilgan har bir topshiriqni mas'uliyat, deb bilgan holda uni sidqidildan bajarishga intilishni shakllantirish.

Darhaqiqat, bugungi kunda O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichi yoshlarning ijtimoiy faolligisiz amalga oshmaydi. Shu bois, “Bugungi kunda mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilish, uni innovatsion asosda rivojlantirish, o'z oldimizga qo'ygan ko'p qirrali va murakkab vazifalarni amalga oshirish maqsadida biz zamonaviy va kreativ fikrlaydigan, har qanday vaziyatda ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan, g'ayrat-shijoatli, intellektual salohiyati yuksak, vatanparvar yosh kadrlarga davlat va jamiyat boshqaruvida muhim vazifalarni ishonib topshirmoqdamiz”¹².

Yurtimizda yoshlarning bilim olishi, har tomonlama yetuk shaxslar bo'lib yetishishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Tadqiqotchilar N.M.Majidov, Sh.V.Azizovalar asarlarida shaxs ijtimoiy faolligining shakllanish jihatlari ochib berilgan hamda nazariy jihatdan egallangan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish natijasida “ijtimoiy faollikni

¹¹ Холмирзаев Н.Н. Ижтимоий фаоллик ва унинг даражалари // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-va-uning-darazhalari> (мурожаат вақти: 25.03.2025).

¹² Ergashev U., Khakimov A. Environmental problems in the works of eastern thinkers Ekonomika i sotsium, 2020 - elibrary.ru №-8, <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44059778>

tarbiyalash – bu nafaqat jamoat ishlarida ishtirok etish darajasining oshishi, balki yoshlarning axloqiy yo‘nalganligini aniqlovchi motivlarning shakllanishi hamdir”¹³ degan xulosa kelishadi. Vaholanki, talabalar jamoasi va uning har bir a‘zosida jamiyat va zamon talablariga javob beradigan ijtimoiy munosabat – tajriba to‘plashni shakllantirish faollikning asosiy pedagogik-psixologik shart-sharoitlari hisoblanadi.

Talaba-yoshlarda tashabbuskorlik, ijtimoiy faollikni rivojlantirish muammolari bo‘yicha respublikamiz olimlari X.M.Tojiboyeva, N.N.Djamilova, Q.Q.Quronboyev, B.SH.SHermuhammadov, G.Maxmutov, S.Jo‘rayevalar yoshlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslariga to‘xtalib o‘tgan. Xususan, X.M.Tojiboyeva ilmiy tadqiqot ishida “ijtimoiy faollik – shaxsning maqsadga yo‘naltirilgan faoliyati bo‘lib, ijtimoiy voqelikka nisbatan individual munosabati va tizimli xatti-harakatlarining yuksak ko‘rinishi”ni ifodalovchi tushuncha sifatida talqin etgan¹⁴. Vaholanki, ijtimoiy faollik meyoriy va odatdagiga nisbatan kuchli faoliyatdir. Shu bilan birga yoshlarning ijtimoiy faolliklarini oshirish ular o‘rtasidagi ta‘lim-tarbiyani tashkil etish jarayoni hamdir.

N.N.Djamilova “tashabbuskorlik o‘quv va kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishish uchun yangi g‘oya va takliflarni ilgari surish hamda amaliy faoliyatda namoyon etishga qodirlik”¹⁵ deb ifodalagan. Darhaqiqat, talabalar ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini rivojlanishida ularning tashabbuskorligi, mas‘ulyatliligi, qat‘iyatlilik kabi sifatlar rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Q.Q.Quronboyev o‘z tadqiqotida “talabalarning ma‘naviy-ijtimoiy faolliklarini rivojlantirishning uslublari va mazmuni, pedagogik asoslari, ma‘naviy – ahloqiy

¹³ Мажидов Н. М., Азизова Ш. В. Ижтимоий фаоллик шаклланишида амалиётнинг ўрни // Современное образование (Узбекистан). 2015. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-faollik-shakllanishida-amaliyotning-rni> (мурожаат вақти: 25.03.2025).

¹⁴ Тожибоева Х.М. Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими: Дисс. пед.ка фанлари доктори. 2018.

¹⁵ Джамилова Н. Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ташаббускорликни ривожлантиришнинг педагогик механизмлари.: Автореф. дис.пед. (DSc). – Т., 2019. – 13-14 б.

muammolar, yoshlar ta'lim-tarbiyasida ongli intizomning o'rni, burch va mas'uliyat, jamoatchilik sifatlarini tarkib toptirish”¹⁶ masalalariga to'xtalib o'tgan.

B.SH.Shermuhhammadov tadqiqotida “yoshlardagi ijtimoiy faollik qobiliyatlari, salohiyati ilmiy-amaliy jihatdan o'sish imkoniyatlarini oldindan aniqlash, ijodiy fikrlash”¹⁷ masalalari ifodalangan bo'lsa, G.Maxmutov talabalarni o'qitish hamda tarbiyalash qonuniyatlari, shuningdek, siyosiy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda talabalar ongiga samarali ta'sir etish yo'llari, ma'naviy-axloqiy tamoyillar va meyorlar, buyuk ajdodlarimizning xulq-odob meyorlari hamda muomala madaniyati haqida o'z ilmiy qarashlari asosida ifodalab o'tdi¹⁸. Shuni ta'kidlash kerakki, ijtimoiy hayotda faol qatnashish “ta'lim xarakterining o'zgarishi yigit va qizlarda ilmiy dunyoqarash, barqaror e'tiqodning shakllanishiga, yuksak insoniy his-tuyg'uning vujudga kelishiga, bilimni o'zlashtirishga ijodiy yondashishni kuchayishi”¹⁹ga olib keladi.

Vaholanki, “yoshlarning Vatan, millat taqdiri uchun o'zlarini mas'ul sezib, dahldorlik tuyg'usi”ni o'zida xis qilishi to'g'risida to'htalgani, har qanday jamiyatda yosh-avlod tarbiyasi turli davrlarda ham muhim o'rin egallaydi”²⁰. Albatta, Oliy ta'limda talabalarining ijtimoiy faolligini oshirish, jamiyatga daxldorlik va mas'uliyatni mustahkamlash va faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishda jamiyat manfaatlari ustuvorligiga asoslangan pedagogik jarayonni innovatsion asosda tashkil etish samara

¹⁶ Куронбоев Қ. “Талабаларнинг маънавий – ижтимоий фаолликларини ривожлантиришнинг педагогик асослари (Ёшлар ташкилотлари мисолида)”: п.ф.н. дисс. – Т.: ЎзПФТИ, 2000 й.

¹⁷ Шермухаммадов Б.Ш. Ёшлар орасида миллий ғоя тарғиботи самарадорлигини ошириш. Дис. ... пед. фан. док. – Т., 2016. – 37 – 53 б.

¹⁸ Махмутов Г. Олий педагогик таълим тизимида талабаларни маънавий шакллантиришнинг ижтимоий-педагогик хусусиятлар.: Автореф. дис.. п.ф.н. – Т.: 2004. – 22 б.

¹⁹ Abdullayev D.Y. Yuqori sinf o'quvchilarida faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlari // Science and Education. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yu-ori-sinf-uvchilarida-faol-fu-arolik-pozitsiyasini-rivozhlantirishning-pedagogik-va-psihologik-hususiyatlari> (мурожаат вақти: 25.03.2025).

²⁰ Жўраева С.Н. Талаба шахсига касбий шаклланиш таъсирининг психологик жиҳатлари: Автореферат.

Дис...пед.фан.ном. – Т., 2010.

beradi. Bu orqali “yoshlarda vatanparvarlik, mehnatsevarlik va fidoyilik sifatlarini shakllantirish mumkin”²¹ bo‘ladi.

Umuman olganda, adolatli demokratik jamiyatda ijtimoiy faol fuqarolik tarbiyasining o‘rni umuman o‘zgacha talqin etiladi. Mamlakatimizda yoshlarning har tamonlama yetuk shaxs sifatida voyaga yetishida jamiyat taraqqiyoti muhim o‘rin tutishi bilan birga, uning ijtimoiy faol fuqaro bo‘lib faollashuvi muhim o‘rin tutadi. Yoshlarda ijtimoiy faollikni rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masala bo‘lib bormoqda.

Faol fuqarolik ko‘nikmalari asosida bo‘ljak mutaxassislarda faol fuqarolik kompetensiyasi shakllanadi va shu asnoda rivojlangan kompetentlik darajasi kelajak faoliyatida asqotadi.

Adabiyotlarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasiga:

- jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va faol ishtirok etish;

- o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilishi, unga rioya qilish (ya’ni xaridor, saylovchi, mijoz, ishlab chiqaruvchi sifatida faoliyat yurita olish);

- mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala, iqtisodiy, huquqiy madaniyatga ega bo‘lish;

- kasbiy mavqeining o‘shishiga intilish bilan jamiyat va oilasi manfaatlari uchun xizmat qilish, yordamga muhtojlarga saxovatli bo‘lish²² kabi sifatlar beriladi.

Demak, ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur kompetensiyalar fanlarni xususan, tarix fanini o‘qitish jarayonida shakllantiriladi.

²¹ Pirnazarov G‘.N. Faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalashda huquqiy tarbiyaning o‘rni // Современное образование (Узбекистан). 2016. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/faol-fu-arolik-pozitsiyasiga-ega-b-lgan-yosh-avlodni-tarbiyalashda-u-u-iy-tarbiyaning-rni> (мурожаат вакти: 25.03.2025).

²² O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida” gi 187-sonli qarori